

Lettre éditoriale

Piège spectral devant un échodoppler des artères rénales

Ralaitsilanihasy AF (1), Randrianantenaina F (1), Botrazandry VA (1),
Rajaonarison Ny Ony NLH (1), Ranoharison HD (2), Ahmad A (1)

1) Centre d'Imagerie Médicale CHU JRA Antananarivo

2) Service d'Imagerie Médicale CHU Andohatapenaka Antananarivo

Reçu le 06/03/2025, accepté après correction le 31/03/2025, disponible en ligne le 09/04/2025

La réalisation d'une échographie Doppler des artères rénales nécessite une préparation particulière, en dehors de l'urgence [1]. Une apnée lors de l'enregistrement Doppler et le respect de l'angle de tir doivent être pris en compte, en plus du jeûne de 4 heures avant l'examen. Cet examen permet d'étudier les spectres aux niveaux des différents segments (ostial, tronculaire, hilaire et intra-parenchymateux) des artères rénales.

Nous avons constaté la présence de flux de type « fistule artério-veineuse » lors de l'étude Doppler de la portion ostiale de l'artère rénale gauche chez une patiente de 56 ans, examinée dans le cadre d'une hypertension artérielle persistante malgré un traitement antihypertenseur par bithérapie bien conduit. En effet, les tracés spectraux Doppler ont montré un flux artérialisé (rythmé avec les bruits cardiaques) turbulent et pulsatile, similaire aux spectres décrits au niveau des veines de drainage d'une fistule artério-veineuse [2].

La répétition des mesures nous a permis de comprendre qu'il s'agissait d'une interposition d'une anse intestinale mobile dans cette région hilaire, générant ces types de flux au Doppler pulsé (Figure 1). L'exploration de cette artère par voie antérieure, avec sonde légèrement inclinée à gauche, a permis d'obtenir des données vélocimétriques normales (Figure 2). Par ailleurs, les flux des artères intra-rénales étaient normaux (Figures 3).

Habituellement, la fistule artério-veineuse rénale se manifeste par une hématurie [3], que nous n'avons pas constatée chez notre patiente, qui ne présentait aucun symptôme en dehors de son hypertension artérielle persistante.

Tirés à part :
Ralaitsilanihasy AF

Figure 1 : Doppler pulsé sur une anse intestinale péristaltique mimant un flux turbulent et d'aspect pulsatile d'une fistule artérioveineuse.

Figure 2 : Doppler pulsé sur la portion ostiale de l'artère rénale gauche montrant des flux biphasiques normaux.

Figure 3 : Doppler pulsé sur la portion intra-rénale de l'artère rénale gauche montrant des flux biphasiques normaux.

Les mouvements péristaltiques intestinaux sont sources de spectres Doppler décrits comme des spectres organisés croissant-décroissant par rapport à la ligne de base [4]. La proximité intestinale d'un axe vasculaire, comme l'artère rénale, peut être source de confusion, notamment chez des patients corpulents, pour lesquels l'individualisation des structures vasculaires profondes s'avère difficile. Ainsi, le respect des conditions de préparation avant la réalisation de l'examen Doppler rénal et l'apnée pendant l'acquisition des spectres permettraient de mieux éviter ces images pièges.

Références bibliographiques :

1. Trunz LM, Balasubramanya R. Doppler Renal Assessment, Protocols, and Interpretation. 2023. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK572135/>
2. Konan AV, Gbazi GC, Abby CB, Aké AC, Konate I, N'Dri PK. Diagnostic à l'échographie Doppler d'une fistule artérioveineuse rénale post-biopsie : intérêt pour le milieu tropical. 2009, 15(1):62-66
3. Laidoudi A, Habouchi A, Hakem D, Hamadene A, Boudjelida A, Haddad A, et al. Fistule artérioveineuse rénale : une complication rare de la PBR à ne pas méconnaître. La Revue de Médecine Interne. 2015;36(2):205
4. Oura TJ, Graham JE, Knafo SE, Aarsvold S, Gladden JN, Barton BA. Evaluation of gastrointestinal activity in healthy rabbits by means of duplex Doppler ultrasonography. AJVR. 2019,80(7):657-662.